

BIOLOGICAL SCIENCES

UDC/УДК 577.27:[616-006.6:578.828.1]-092.9

MORPHOLOGICAL AND MOLECULAR CHANGES IN EXPERIMENTAL VIRUS-ASSOCIATED TUMORS IN WISTAR RATS

Kuzniatsou H.,*Lyceum named academician Yu. Ostrovsky, Belarus***Kuzniatsou A.***Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds of the National Academy of Sciences of Belarus, Belarus***Shuriberko A.,***Institute of Biochemistry of Biologically Active Compounds of the National Academy of Sciences of Belarus, Belarus***Ostrovskaya O.,***Grodno State Medical University, Belarus***Anosov N.,***Grodno State Medical University, Belarus***Vishnevskaya E.***Grodno State Medical University, Belarus*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8328258>

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ВИРУС-АССОЦИИРОВАННЫХ ОПУХОЛЕВЫХ ПРОЦЕССАХ У КРЫС ЛИНИИ WISTAR

Кузнецов Г.*Лицей имени академика Ю.М.Островского, Беларусь***Кузнецов О.***Институт биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси, Беларусь***Шуриберко А.***Институт биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси, Беларусь***Островская О.***Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь***Аносов Н.***Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь***Вишневская Е.***Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь*

Abstract

The results of an experimental study of Wistar rats with a model of virus-associated tumors are presented. In animals, an increase of 1.72 times in the mass of the liver was found, in comparison with the control group. It has been shown that when viral DNA/RNA is introduced, DNA/RNA fragments of viruses are detected in blood and tissue samples of animals. In response to the introduction of DNA / RNA, an immunological response of the animal organism is formed: an increase in the concentration of total immunoglobulin E. The levels of antibodies to the cell cycle proteins p53, bcl-2, pRb1 and NF1 in intact animals differed from those in blood and tissue samples (liver, colon intestines) of the experimental group in contact with the DNA/RNA of viruses. Expression of p53, bcl-2, pRb1, and NF1 proteins in liver and colon tissue samples depended on exposure to viral DNA/RNA. According to the results of the apoptosis regulator bcl-2, the transcription factor that regulates the cell cycle p53, the tumor growth suppressor genes pRb1, and the "guardians of the cell cycle" NF1, it can be argued that cell cycle proteins and mechanisms of cell apoptosis are dependent on prolonged contact with viral DNA/RNA. In the presence of CMV, EBV is almost always present in the body, which affects the level of concentration of proteins pRb1, bcl-2 and p53. Histological studies of the tissues of the liver and large intestine of rats (after the introduction of a viral antigen) showed the presence in the tissues of the organ of signs of pathological processes of neoplasms, in particular, hyperplasia, neutrophils in sinusoids, hepatocytes in a state of protein granular degeneration.

Аннотация

Представлены результаты экспериментального исследования крыс линии Wistar с моделью вирус-ассоциированных опухолей. У животных установлено увеличение в 1,72 раза массы печени, в сравнении с контрольной группой. Показано, что при введении вирусной ДНК/РНК, фрагменты ДНК/РНК вирусов де-

тектурируются в образцах крови и ткани животных. В ответ на введение ДНК/РНК формируется иммунологический ответ организма животного: повышение концентрации общего иммуноглобулина Е. Уровни антител к протеинам клеточного цикла p53, bcl-2, pRB и NF1 у интактных животных отличались от аналогичных показателей в образцах крови и ткани (печень, толстый кишечник) экспериментальной группы, находящейся в контакте с ДНК/РНК вирусов. Экспрессия протеинов p53, bcl-2, pRB и NF1 в образцах тканей печени и толстого кишечника зависела от воздействия вирусной ДНК/РНК. По результатам регулятора апоптоза bcl-2, транскрипционного фактора, регулирующего клеточный цикл p53, генов-супрессоров опухолевого роста pRb1 и «хранителя клеточного цикла» NF1, можно утверждать о зависимости протеинов клеточного цикла и механизмов апоптоза клетки при длительном контакте с вирусной ДНК/РНК. При наличии ЦМВ, в организме практически всегда присутствует ВЭБ, который влияет на уровень концентрации протеинов pRb1, bcl-2 и p53. Гистологические исследования тканей печени и толстого кишечника крыс (после введения вирусного антигена) показали присутствие в тканях органа признаков патологических процессов новообразований, в частности, гиперплазия, нейтрофилы в синусоидах, гепатоциты в состоянии белковой зернистой дистрофии.

Keyword: viruses, cell cycle, tumor, liver, intestines.

Ключевые слова: вирусы, клеточный цикл, опухоль, печень, кишечник.

Введение. В настоящее время, очевидно, что хотя вирусы и не являются единственной причиной злокачественной опухоли, но они играют роль в его возникновении, как у человека, так и у животных. Характерной особенностью опухолевых заболеваний, ассоциированных с вирусами, является длительный латентный период, от момента инфекции до проявления заболевания могут пройти годы [1].

Высокая распространенность опухолевых процессов среди различных групп населения обуславливает активное исследование аспектов его патогенеза, лечения и профилактики [2]. Эффекты вирусных воздействий на организм многообразны и выражаются морфофункциональными и метаболическими перестройками в организме. Реализация реакций организма происходит в первую очередь через систему протеинов клеточного цикла, направленность сдвигов которых определяется длительностью и силой действия молекулярно-биологического фактора (ДНК/РНК вируса). Продолжительное вирусное воздействие создает угрозу стойкого нарушения гомеостаза с глубокими перестройками иммунологических и биохимических показателей [3].

В наше время в онкологии животные модели используются с различной целью: изучение эффективности и безопасности лекарственных препаратов, которые предполагается внедрить в клиническую практику - доклинические исследования; дальнейшая интерпретация результатов клинических исследований - постклинические исследования; скрининг в поисках новых лекарств; изучение биологии опухоли; изучение механизмов противоопухолевого лечения: взаимодействие препарата с мишенью. Несмотря на многообразие экспериментальных моделей онкогенеза, большинство из них проводится под конкретную опухоль, с использованием и оценкой одного фактора, что может вносить специфический компонент в полученные результаты [4].

Важное отличие вирусов состоит в том, что в геноме большинства ДНК- и РНК-содержащих вирусов есть гены, которые кодируют белок, ответственный за превращение нормальной клетки в опухолевую. Причем попадание в организм вируса,

содержащего онкоген, приводит к быстрому возникновению опухоли. У животного, зараженного вирусом, не содержащим онкогена (например, лейкозные вирусы мышей), латентный период возникновения новообразования может занять большую часть их жизни [5].

В связи с этим актуальным является оценка влияния вирусных агентов на изменение молекулярно-биологических и иммунологических показателей при опухолевых процессах, а изучение многоэтапности процессов реорганизации нормальных клеток организма, при которых нарушение гомеостатического баланса между ростом и гибелью клеток формирует опухолевые процессы, не вызывает сомнения.

Цель исследования: оценка морфологических и молекулярных изменений при экспериментальных вирус-ассоциированных опухолевых процессах у крыс линии Wistar.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели были выполнены эксперименты на взрослых самцах крыс линии Wistar (n=52) со средней начальной массой 210,1±14,9 г. при свободном доступе животных к пище и воде, которые находились на стандартном рационе питания вивария Института биохимии биологически активных соединений Национальной академии наук Беларуси. На данное исследование получено разрешение Комитета по биомедицинской этике. Все эксперименты выполняли в соответствии с правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных, Международными рекомендациями по проведению биомедицинских исследований с использованием животных, принятыми Международным советом научных обществ (CIOMS) в 1985 г., со ст. XI Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации (1964 г.) и правилами лабораторной практики. Длительность эксперимента составляла 26 недель. Животные были разделены на три группы. Перед началом эксперимента у всех животных взяты образцы крови из хвостовой вены для определения начального вирусного фона (ДНК/РНК вирусов) и протеинов клеточного цикла. Первая, контрольная группа, состояла из интактных животных (n=12). У

животных второй (n=25) и третьей (n=15) групп моделировали опухолевый процесс путем введения внутрибрюшинно 1 раз в неделю в течение 10 недель ДНК/РНК вирусов в концентрации $32,02 \pm 28,44$ мкг/мл (0,5 мл; разведение – вода для инъекций, фармакотерапевтическая группа – растворитель, код АТХ-V07AB, Борисовский ЗМП ОАО), с последующим наблюдением до 112-х суток. Разведения ДНК/РНК выполнены в асептических условиях ПЦР-бокса, оценка полученных концентраций выполнялась при помощи спектрофотометра SPECTROstar Nano MARS (BMG LABTECH Германия). Крысы контрольных групп были интактны к ДНК/РНК вирусов на протяжении всего эксперимента.

После последнего введения образцов вирусной ДНК/РНК следовал этап инкубационного периода в 4 месяца (эквивалент 10 лет жизни для человека). Образцы ДНК/РНК вирусов получены при помощи полимеразной цепной реакции при выполнении диагностических молекулярно-биологических исследований (диагностические наборы для выделения и детекции ДНК/РНК производства «АмплиСенс» ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия): цитомегаловирус – ЦМВ, вирус простого герпеса 1/2 типов – ВПГ 1/2, вирус Эпштейна–Барр – ВЭБ, вирус гепатита С – ВГС, вирус гепатита В – ВГВ.

Взятие образцов крови для выполнения иммунологических и молекулярно-биологических исследований осуществляли из хвостовой вены животных в 0-е сутки эксперимента (до введения образцов ДНК/РНК вирусов), на 30-е и 112-е сутки от начала эксперимента. Животные контрольной, второй и третьей группы наблюдения выводились из эксперимента на 30-е и 112-е сутки, в соответствии с экспериментальной моделью.

По окончании эксперимента, на каждом их этапов, животных подвергали эвтаназии после предварительной аэрозольной анестезии диэтиловым эфиром. Декапитацию животных осуществляли на 30-е сутки (пять животных из второй группы, одно животное из контрольной группы), 112-е (десять животных из второй группы, четыре животных из контрольной группы; десять животных из второй группы, пятнадцать животных из третьей группы, семь животных из контрольной группы). При вскрытии фиксировали патоморфологические изменения. Для анализа использовали кровь, печень и тканевый комплекс толстого кишечника для патоморфологического, иммунологического (сыворотка, плазма) и молекулярно-биологического анализа. Образцы тканей забирали, сохраняли до исследования в формоловом альдегиде (формалин) и замораживали в жидком азоте.

Образцы биологического материала (кровь: сыворотка, плазма) перед исследованием обрабатывали стандартным способом: центрифугирование (центрифуга «Fepox-24M», Китай) при 3000 г в течение 10 минут. Взятие образцов крови для молекулярно-биологического исследования осуществляли с антикоагулянтом: динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (трилон Б).

Объектом исследования являлись антитела к протеинам гена NF1, p53, bcl-2, pRb1, общий иммуноглобулин Е, ДНК/РНК генома ВЭБ, ВГВ, ВГС, ЦМВ, ВПГ 1/2 типов. Гистологический анализ в образцах ткани печени (ТП) и толстого кишечника (ТК) выполняли путем световой микроскопии образцов тканей (x400; x1600), окрашенных гематоксилин-эозином согласно общепринятой методике с использованием набора для окраски (Leica Biosystems, Германия; НПФ «АБРИС+», Россия), гистологические срезы толщиной 5-6 мкм [6]. Образцы печени и толстой кишки фиксировали в 10% забуференном формалине, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и заливали в парафин. Микроскопическое исследование осуществляли с помощью бинокулярного микроскопа Leica (Германия).

Исследование определения концентрации антител к протеинам гена NF1, p53, bcl-2, pRb1 и общего иммуноглобулина Е выполняли при помощи метода иммуноферментного анализа в образцах ткани и сыворотки крови пациентов при помощи набора реагентов «FineTest» производства «Wuhan Fine Biological Technology Co. Ltd» (Китай) и «Витал Девелопмент Корпорейшн» (Россия) на иммуноферментном анализаторе «Mindray 96RA» (Китай). Из образцов ткани, в соответствии со стандартным протоколом проводили пробоподготовку к исследованию набором реагентов производства «MagneSil Genomic, Fixed System» (Promega, США).

Молекулярно-биологическое исследование выполнено в 140 образцах тканей и крови. Исследовано ДНК/РНК генома вирусов: ВЭБ, ВГВ, ВГС, ЦМВ, ВПГ 1/2. Выделение и детекция ДНК/РНК (ПЦР-анализ) из образцов ткани проводилось согласно инструкциям производителя: тест система «Applied Biosystems» (США), «MagneSil Genomic, Fixed System» (Promega, США) (США), «QIAamp DNA Blood Mini Kit», Qiagen (Германия). Геномную ДНК/РНК из образцов крови выделяли при помощи наборов «ДНК/РНК Сорб В» (Россия) в соответствии с инструкцией. Амплификация ДНК/РНК вирусов выполнена по заданному протоколу в автоматическом режиме на амплификаторе-термоциклере «RotorGene» (Германия), тест-системы «АмплиСенс» (Россия), дополнительный контроль количественных и качественных характеристик ДНК/РНК – на спектрофотометре SPECTROstar Nano MARS (BMG LABTECH Германия).

Результаты, полученные в ходе исследования, заносились в оригинальную базу данных. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартного пакета прикладных статистических программ SPSS (лицензия StatSoft, Inc. STA999K347156-W). Различия между изучаемыми параметрами признавали достоверными при $p < 0,05$. Среди методов математической обработки использовали:

– изучение вида распределения и получение числовых характеристик: нормальное распределение – математическое ожидание (среднего) – М и среднего квадратического отклонения ($\pm\sigma$); если

распределение переменных не соответствовало гауссовскому – использовали величины верхнего (Q75), нижнего квартилей (Q) и медианы (Me);

– выявление отклика на воздействие в двух-выборочной задаче: критерий Стьюдента (t), если распределение переменной не соответствовало нормальному, проводили тест Манна-Уитни (U), зависимых групп – тест Вилкоксона (Z);

– при сравнении долей (процентов) использовался метод Хила;

– выявление взаимосвязи между двумя переменными: при нормальном распределении использовали коэффициент корреляции Пирсона (r), если распределение переменных не соответствовало

нормальному, применяли корреляционный анализ Спирмана (Rs).

Результаты и их обсуждение. Известно, что антиген – это вещество, которое организм рассматривает как чужеродное и даёт на него иммунный ответ, имеющий целью удалить это вещество. Обычно в качестве антигенов выступают макромолекулы белков и полисахаридов, в том числе входящие в состав болезнетворных микроорганизмов и вирусов, опухолевых клеток [7]. В нашем исследовании антигеном являлась вирусная ДНК/РНК.

По окончании эксперимента, на первом этапе, оценивали массу тела и печени животных во всех группах, табл. 1.

Таблица 1.

Показатель	Интактные животные	Модель, масса	Минимум	Максимум	p
Начальная масса, г	210,1±14,9	213,6±8,07	186,0	241,0	
Конечная масса (30 суток), г	244,3±17,6*	247,3±13,24**.#	221	285,0	=0,0001* =0,000002** =0,671#
Конечная масса (112 суток), г	257,1±19,93*	250,5±15,1**.#	238,0	301,0	=0,000012* =0,000001** =0,554#

Примечание: * – относительно начальной массы интактных животных; ** – относительно начальной массы животных с ДНК/РНК вирусов; # – относительно массы животных интактной группы.

Масса животных достоверно увеличивалась вместе с возрастом наблюдаемых животных относительно начальной ($p < 0,05$): интактные животные +16,27% к 30 суткам и +22,37% к 112 суткам, экспериментальная модель с ДНК/РНК вирусов +15,7% к 30 суткам и +18,67% к 112 суткам. Достоверных различий массы животных интактной группы к 30-м и 112-м суткам наблюдения относительно массы животных в экспериментальной группе наблюдения с введением ДНК/РНК вирусов за время эксперимента не установлено ($p < 0,05$).

Оцененная масса печени животных до введения ДНК/РНК вирусов (0 суток эксперимента) составила 4,3±0,06 грамма для интактных животных.

К 112 суткам у данных животных увеличение массы печени составило 54,5% (6,64±0,56 грамм, $p = 0,011$) и 94,18% у животных с моделью вирус-ассоциированных опухолей (8,35±0,64 грамма, $p = 0,002$). Масса органа у животных интактной группы и экспериментальной группы к 112 суткам эксперимента также достоверно отличалась: 6,64±0,56 грамм против 8,35±0,64 грамм, что составило 25,75% увеличения в массе, $p = 0,018$.

По результатам молекулярно-биологического исследования оценена встречаемость вирусной ДНК/РНК в образцах крови и тканей экспериментальных животных, табл. 2.

Таблица 2.

Частота выявления ДНК/РНК вирусов в образцах крови и ткани экспериментальных животных, абс./%

ДНК/РНК вирусов	Образец, сутки наблюдения													
	Кровь (0 сут.)		Кровь (30 сут.)		Кровь (112 сут.)		ТП (30 сут.)		ТК (30 сут.)		ТП (112 сут.)		ТК (112 сут.)	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
ВПГ 1/2 типа	0	0	4	20	2	10	4	20	1	5	2	10	1	5
ЦМВ	0	0	8	40	3	15	8	40	3	15	3	15	2	10
ВЭБ	0	0	8	40	4	20	8	40	2	10	4	20	1	5
HBV	0	0	2	10	0	0	2	10	0	0	0	0	0	0
HCV	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0	1	5	0	0

Примечание: 0 сутки – интактные животные, до введения вирусной ДНК/РНК; ТК – ткань толстого кишечника, ТП – ткань печени

Как видно из таблицы, при введении антигенной вирусной ДНК/РНК ее фрагменты ДНК/РНК детектировались в образцах крови и тканей животных к 30-м и 112-м суткам наблюдения. Фрагменты ДНК/РНК с увеличением сроков наблюдения детектировались реже:

– ДНК ВПГ 1/2 типа в крови и ткани: 30 суток – 20% случаев, 112 суток – 10%;

– ДНК ВПГ 1/2 типа в ткани ТК: 30 суток – 5% случаев, 112 суток – 5%;

– ДНК ЦМВ в крови и ткани печени: 30 суток – 40% случаев, 112 суток – 15%;

– ДНК ЦМВ в ткани ТК: 30 суток – 15% случаев, 112 суток – 10%;

- ДНК ВЭБ в крови и ткани печени: 30 сутки – 40% случаев, 112 сутки – 20%;
- ДНК ВЭБ в ткани ТК: 30 сутки – 10% случаев, 112 сутки – 5%;
- встречаемость ДНК HBV в крови и ткани печени: 30 сутки – 10% случаев, 112 сутки – 0%;
- ДНК HBV в ткани ТК: 30 сутки – 0% случаев, 112 сутки – 0%;
- РНК HCV в крови и ткани печени: 30 сутки – 5% случаев, 112 сутки – 0% (кровь), 5% (ткань печени);
- РНК HCV в ткани ТК: 30 сутки – 0% случаев, 112 сутки – 0%.

Микст-персистирование вирусов в образцах крови и ткани животных (печень, ТК) за период наблюдения установлено между ЦМВ и ВЭБ – 5% случаев.

Экспериментальное изучение с разной прогностической устойчивостью к антигенам дает возможность установить показатели сенсibilизации. Полученные результаты оценки концентраций общего иммуноглобулина Е (IgE), в ответ на введение чужеродных антигенов (ДНК/РНК вирусов) у экспериментальных животных, представлены в табл. 3.

Таблица 3.

Концентрации общего иммуноглобулина Е у крыс до и после введения ДНК/РНК вирусов

Группа	n	Сутки наблюдения	Концентрация IgE, МЕ/мл			P
			M±m	минимум	максимум	
Контроль (р _к)	12	0	0,030±0,005	0,022	0,034	p _{0(к/в)} =0,406 p _{3(к/в)} =0,000002 p _{30(к/в)} =0,00048 p _{60(к/в)} =0,978 p _{112(к/в)} =0,779
		3	0,042±0,002	0,039	0,045	
		30	0,032±0,002	0,030	0,036	
		60	0,037±0,004	0,031	0,041	
		112	0,027±0,004	0,021	0,030	
П/Ш – ДНК/РНК вирусов (р _в)	40	0	0,033±0,003	0,028	0,037	
		3	0,97±0,102	0,820	1,050	
		30	0,048±0,003	0,044	0,053	
		60	0,036±0,003	0,032	0,041	
		112	0,026±0,003	0,022	0,029	

Примечание: 0 – до введения ДНК/РНК вирусов

Полученные результаты концентрации общего иммуноглобулина Е показали, что иммунная система организма экспериментальных животных, в ответ на введение ДНК/РНК вирусов, показала приобретение организмом специфической повышенной чувствительности к чужеродным веществам на 3-и и 30-е сутки наблюдения, когда уровень концентрации иммуноглобулина Е достоверно повышался ($p_{3сут} = 0,000002$; $p_{30сут} = 0,000482$). Стоит отметить, что в последующем, к 60-ым и 112-ым суткам наблюдения, концентрация иммуноглобулина Е снижалась и до конца эксперимента находилась в пределах значений концентраций контрольной группы ($p > 0,05$). Отклонений в состоянии здоровья животных не установлено.

Стоит отметить, что при сенсibilизации к небольшому числу антигенов, общий уровень иммуноглобулинов данного класса может оставаться в пределах нормы, и реакции гиперчувствительности могут возникать при участии иммуноглобулинов другого класса. Вероятно, слабые антигенные реакции стимулируют рост высокоантигенных опухолей, поэтому частота неоплазий у лиц с клеточным

иммунодефицитом в тысячу раз более высока, чем в среднем в популяции [8].

Проведенные предварительные исследования протеинов клеточного цикла генов p53, bcl-2, pRb1 и NF1 в сыворотке крови у животных на этапе «до» введения ДНК/РНК вирусов (0 – сутки), позволили оценить количественные показатели антител к протеинам и установить референтную величину данных концентраций: p53=3,97±3,08 нг/мл; bcl-2=7,19±5,27 нг/мл; pRb1=0,229±0,089 нг/мл; NF1=823,1±124,52 пг/мл. Стоит отметить, что полученные результаты у интактных животных на «0» дне эксперимента не имели достоверных отличий от результатов в образцах сыворотки крови интактных животных, полученных на 30-х и 112-х сутках экспериментальных исследований ($p > 0,05$) и не зависели от возраста животного (Spearman, $r = 0,101$, $p = 0,48$).

Результаты выполненной оценки протеинов клеточного цикла p53, bcl-2, pRb1 и NF1 в образцах сыворотки крови и ткани экспериментальных животных представлены в табл. 4.

Таблица 4.

Концентрации антител к рецепторам протеинов p53, bcl-2, pRb1 и NF1 в образцах сыворотки крови и ткани животных

Группа, сутки	Показатель (образец)	Концентрации антител к рецепторам протеинов клеточного цикла				p
		M	m	min	max	
Контроль – интактные животные, кровь (р _и) – 112 сутки	p53, нг/мл (сыворотка)	4,115	4,004	0,59	16,30	p _{и-п} =0,000004 p _{и-тк} =0,000005
	bcl-2, нг/мл (сыворотка)	8,000	5,470	1,10	20,90	p _{и-п} =0,000001 p _{и-тк} =0,000001 p _{и-нп} =0,0001 p _{и-нтк} =0,000001
	pRb1, нг/мл (сыворотка)	0,242	0,074	0,18	0,410	p _{и-п} =0,0000001 p _{и-тк} =0,0000001 p _{и-нп} =0,0000001 p _{и-нтк} =0,000001
	NF1, пг/мл (сыворотка)	900,300	101,083	740,00	1080,00	p _{и-п} =0,0000001 p _{и-тк} =0,000001 p _{и-нп} =0,0003 p _{и-нтк} =0,00018
Группа 2 – животные (ДНК/РНК), кровь (р _в) – 112 сутки	p53, нг/мл (сыворотка)	6,183	5,048	0,97	19,45	p _{и-в} =0,008
	bcl-2, нг/мл (сыворотка)	26,356	11,103	14,11	37,15	p _{и-в} =0,00001
	pRb1, нг/мл (сыворотка)	2,301	1,712	0,62	5,13	p _{и-в} =0,000001
	NF1, пг/мл (сыворотка)	1109,912	231,212	878,70	4121,32	p _{и-в} =0,007
Группа 2 – животные (ДНК/РНК), ткань печени (р _п) – 112 сутки	p53, нг/мл (ТП)	13,880	5,50	2,25	19,50	p _{п-нтк} =0,00098
	bcl-2, нг/мл (ТП)	23,030	10,196	3,90	34,00	p _{п-нп} =0,023 p _{п-нтк} =0,004
	pRb1, нг/мл (ТП)	5,676	1,214	3,40	8,50	p _{п-нп} =0,000001 p _{п-нтк} =0,00001
	NF1, пг/мл (ТП)	2760,000	371,908	2350,00	3400,00	p _{п-нп} =0,000001 p _{п-нтк} =0,00001
Группа 2 – животные (ДНК/РНК), ткань ТК (р _{тк}) – 112 сутки	p53, нг/мл (ТК)	18,000	7,097	8,50	34,10	p _{тк-нтк} =0,00004
	bcl-2, нг/мл (ТК)	34,869	9,231	16,89	49,00	p _{тк-п} =0,004 p _{тк-нп} =0,000002 p _{тк-нтк} =0,0003
	pRb1, нг/мл (ТК)	5,430	2,386	3,30	11,70	p _{тк-нп} =0,00005 p _{тк-нтк} =0,0002
	NF1, пг/мл (ТК)	2485,600	1171,070	1450,00	5350,00	p _{тк-нп} =0,00007 p _{тк-нтк} =0,0009
Группа 2 – животные, НТ печень (р _{нп}) – 112 сутки	p53, нг/мл (НТП)	13,166	12,613	3,80	80,80	p _{п-нп} =0,89
	bcl-2, нг/мл (НТП)	15,555	2,246	11,30	19,20	p _{п-нп} =0,023 p _{п-тк} =0,000002 p _{п-нтк} =0,0006
	pRb1, нг/мл (НТП)	1,583	0,584	0,70	2,50	p _{п-нп} =0,00001
	NF1, пг/мл (НТП)	1061,703	114,784	910,58	1240,00	p _{п-нп} =0,00001 p _{п-тк} =0,00005 p _{нп-тк} =0,0007
Группа 2 – животные, НТ ТК (р _{нтк}) – 112 сутки	p53, нг/мл (НТК)	5,950	2,453	2,80	11,28	p _{нтк-п} =0,00009 p _{нтк-тк} =0,00004
	bcl-2, нг/мл (НТК)	21,430	4,285	13,98	26,70	p _{нтк-тк} =0,0003 p _{нтк-нп} =0,0006
	pRb1, нг/мл (НТК)	1,874	1,094	0,97	4,70	p _{нтк-тк} =0,0002
	NF1, пг/мл (НТК)	1100,955	109,712	890,20	1300,00	p _{нтк-п} =0,00001 p _{нтк-тк} =0,0009

Примечание: НТ – нативная ткань, образец ткани не изменённый; не модифицированный, сохранивший структуру, присущую ему в живой клетке, интактное животное); ТК – ткань толстого кишечника; НТК – нативная ткань толстого кишечника; ТП – ткань печени, НТП – нативная ткань печени

Как видно из табл. 5, установленные уровни антител в сыворотке к протеинам p53, bcl-2, pRb1 и NF1 у интактных животных отличались от аналогичных показателей в исследуемых образцах сыворотки крови и экстрактов ткани (печень, толстый кишечник) экспериментальных животных находящихся в контакте с ДНК/РНК вирусов и в образцах нативной ткани печени и толстого кишечника (Mann–Whitney U test – $p < 10^{-5}$).

Оцененные концентрации антител к протеинам p53, bcl-2, pRb1 и NF1 в образцах нативных тканей печени и кишечника показали достоверную зависимость от образцов тканей подвергшихся воздействию вирусной ДНК/РНК на протяжении 112 суток эксперимента ($p < 10^{-5}$) за исключением протеина p53 в ткани печени, концентрация антител к которому была недостоверна в сравнении с другими образцами тканей печени и толстого кишечника ($p = 0,89$).

Анализ зависимости уровня экспрессии протеинов p53, bcl-2, pRb1 и NF1 позволил установить наличие корреляционных связей между данными маркерами в группах (корреляции Спирмена, Кендалла):

- bcl-2 (контроль, сыворотка) и NF1 (контроль, сыворотка): $r = 0,734$, $p = 0,001$; bcl-2 (контроль, сыворотка) и NF1 (ДНК/РНК, сыворотка): $r = 0,814$, $p = 0,002$;
- pRb1 (контроль, сыворотка) и pRb1 (ТП): $r = 0,549$, $p = 0,001$; pRb1 (контроль, сыворотка) и NF1 (контроль, сыворотка): $r = 0,476$, $p = 0,003$; pRb1 (контроль, сыворотка) и bcl-2 (НТП): $r = 0,645$, $p = 0,002$; pRb1 (контроль, сыворотка) и NF1 (ДНК/РНК, сыворотка): $r = 0,512$, $p = 0,002$; pRb1 (контроль, сыворотка) и pRb1 (ДНК/РНК, сыворотка): $r = 0,609$, $p = 0,002$;
- NF1 (контроль, сыворотка) и bcl-2 (ТП): $r = 0,557$, $p = 0,004$; NF1 (контроль, сыворотка) и pRb1 (ТП): $r = 0,443$, $p = 0,005$;
- p53 (ТП) и bcl-2 (ТП): $r = 0,595$, $p = 0,02$; p53 (ТП) и p53 (НТК): $r = 0,694$, $p = 0,009$; p53 (ТП) и bcl-2 (НТК): $r = 0,751$, $p = 0,001$; p53 (ТП) и bcl-2 (ДНК/РНК, сыворотка): $r = 0,576$, $p = 0,01$;
- bcl-2 (ТП) и NF1 (контроль, сыворотка): $r = 0,557$, $p = 0,002$; bcl-2 (ТП) и p53 (ТП): $r = 0,595$, $p = 0,003$; bcl-2 (ТП) и p53 (НТК): $r = 0,617$, $p = 0,002$; bcl-2 (ТП) и bcl-2 (НТК): $r = 0,657$, $p = 0,002$;
- pRb1 (ТП) и NF1 (контроль, сыворотка): $r = 0,443$, $p = 0,008$;
- NF1 (ТП) и bcl-2 (ТП): $r = 0,606$, $p = 0,006$; NF1 (ТП) и pRb1 (контроль, сыворотка): $r = 0,476$, $p = 0,005$;
- p53 (ТК) и NF1 (НТК): $r = 0,662$, $p = 0,005$;
- pRb1 (ТК) и bcl-2 (НТП): $r = 0,686$, $p = 0,007$;
- NF1 (ТК) и bcl-2 (НТП): $r = 0,681$, $p = 0,01$; NF1 (ТК) и NF1 (НТК): $r = 0,741$, $p = 0,001$;
- p53 (НТП) и p53 (НТК): $r = 0,678$, $p = 0,002$;
- bcl-2 (НТП) и pRb1 (контроль, сыворотка): $r = 0,645$, $p = 0,009$; bcl-2 (НТП) и pRb1 (ТК): $r = 0,686$, $p = 0,003$; bcl-2 (НТП) и NF1 (ТК): $r = 0,681$, $p = 0,006$;
- p53 (НТК) и p53 (ТП): $r = 0,694$, $p = 0,007$; p53 (НТК) и bcl-2 (ТП): $r = 0,617$, $p = 0,008$; p53 (НТК) и

p53 (НТП): $r = 0,678$, $p = 0,007$; p53 (НТК) и bcl-2 (НТК): $r = 0,801$, $p = 0,002$;

- bcl-2 (НТК) и p53 (ТП): $r = -0,751$, $p = 0,005$;
- bcl-2 (НТК) и bcl-2 (ТК): $r = -0,657$, $p = 0,006$; bcl-2 (НТК) и p53 (НТК): $r = -0,801$, $p = 0,004$;
- NF1 (НТК) и p53 (ТК): $r = -0,662$, $p = 0,001$;
- NF1 (ТК) и NF1 (ТК): $r = -0,741$, $p = 0,002$.

Анализируя результаты установленных зависимостей регулятора апоптоза bcl-2, транскрипционного фактора, регулирующего клеточный цикл p53, генов-супрессоров опухолевого роста pRb1 и «хранителей клеточного цикла» NF1, можно утверждать о зависимости протеинов клеточного цикла и механизмов апоптоза клетки при длительном контакте с ДНК/РНК вирусов как в образцах сыворотки крови, так и в образцах экстрактов ткани печени и толстого кишечника. Прослеживается корреляционная связь экспрессии белков pRb1 (белок супрессора опухоли, функция – предотвращение прогрессии чрезмерного роста клеток путём ингибирования клеточного цикла [9]) от контрольной группы, до зависимостей регулятора апоптоза bcl-2, транскрипционного фактора p53 и «хранителя клеточного цикла» NF1 как в сыворотке крови животных, подвергшихся контакту с ДНК/РНК вирусов, так в образцах ткани. Обращает на себя внимание отсутствие корреляционных зависимостей протеина p53 в образцах сыворотки крови интактных животных с протеинами bcl-2, pRb1 и NF1 в образцах крови и ткани животных исследуемых групп ($r = 0,12$, $p > 0,05$), что можно расценивать как наличие контроля «биохимических переключателей» и переходов между различными фазами клеточного цикла: переключатели поддерживают упорядоченное развитие клеточного цикла и действуют, вероятно, как контрольные точки, гарантирующие правильное завершение каждой фазы перед переходом к следующей фазе.

Анализ вирусов и белков клеточного цикла показал, что имеются достоверные корреляционные связи между ними:

- ВПГ1/2 типов (ТП) и NF1 (НТП): $r = 0,836$, $p = 0,003$;
- гепатит «В» (ТП) и NF1 (ТП): $r = 0,465$, $p = 0,008$;
- ЦМВ (ТП) и ВЭБ (ТК): $r = 0,612$, $p = 0,006$; ЦМВ и NF1 (ДНК/РНК, сыворотка): $r = 0,498$, $p = 0,03$;
- ВЭБ (ТП) и ВЭБ (ТК): $r = 0,612$, $p = 0,006$; ВЭБ (ТП) и p53 (контроль, сыворотка): $r = -0,534$, $p = 0,01$; ВЭБ (ТП) и bcl-2 (ТП): $r = 0,641$, $p = 0,007$;
- ЦМВ (ТК) и ВЭБ (ТК): $r = 0,612$, $p = 0,006$; ЦМВ (ТК) и NF1 (контроль, сыворотка): $r = 0,498$, $p = 0,01$;
- ВЭБ (ТК) и ВЭБ/ЦМВ (ТП): $r = 0,612$, $p = 0,006$; ВЭБ (ТК) и bcl-2 (контроль, сыворотка): $r = 0,611$, $p = 0,007$; ВЭБ (ТК) и pRb1 (контроль, сыворотка): $r = 0,576$, $p = 0,01$;
- p53 (контроль, сыворотка) и ВЭБ (ТП): $r = 0,534$, $p = 0,01$;
- pRb1 (контроль, сыворотка) и ВЭБ (ТК): $r = 0,576$, $p = 0,01$;

– NF1 (контроль, сыворотка) и ЦМВ (ТП): $r=0,498$, $p=0,03$; NF1 (контроль, сыворотка) и ЦМВ (ТК): $r=0,498$, $p=0,03$;

– bcl (ТП) и ВЭБ (НТП): $r=0,576$, $p=0,01$;

– NF1 (ТП) и гепатит «В» (НТП): $r=0,465$, $p=0,031$; NF1 (НТП) и ВПГ 1/2 типов (НТП): $r=0,836$, $p=0,009$;

Обращает на себя внимание факт, что у животных с носительством ЦМВ, при наличии данного вируса, в организме практически всегда присутствует ВЭБ, который зависимо влияет на уровень концентрации протеинов клеточного цикла pRb1,

A

bcl-2 и p53. Причем зависимость к протеину p53 у ВЭБ отрицательная, что позволяет утверждать о снижении активности протеина под действием вируса. ДНК ЦМВ, как ДНК ВПГ 1/2 типов и вируса гепатита «В» в ткани печени оказывало зависимое влияние на «хранителя клеточного цикла» – NF1 ($p=0,003$).

Результаты гистологического исследования оценивали на 30-е и 112-е сутки в сравнении с группой здоровых (интактных) животных. Полученные результаты исследований тканей интактных животных (контроль) представлены на рис. 1.

B

Рис. 1. Гистологический анализ, крысы линии Wistar, $\times 1600$: A – ткань печени интактных животных; B – ткань толстого кишечника интактных животных

Установлено, что ткань печени на срезе имеет равномерную окраску, дольковая структура сохранна. Цитоплазма гепатоцитов светло-розовая со слабобазофильной сетчатостью, в перипортально расположенных клетках нередко выявляется более светлая зона вокруг ядра. Ядра гепатоцитов округлой формы, содержат 1-2 ядрышка. Вокруг портальных трактов присутствуют тонкие прослойки соединительной ткани, содержащие немногочисленные лимфоидные клетки. Местами отмечается полнокровие небольших портальных вен, синусоиды не расширены (рис. 1 – A).

Ткань толстого кишечника интактных животных без особенностей. Общий план строения слизистой оболочки толстой кишки также без особенностей. Среди каемчатых эпителиоцитов располагаются бокаловидные клетки, умеренно наполненные секретом. В собственной пластинке слизистой оболочки среди клеточных элементов преобладают плазмоциты, также присутствуют лимфоциты, макрофаги, гладкие миоциты, изредка выявляются эозинофильные лейкоциты (рис. 1 – B).

Результаты исследований ткани печени экспериментальных животных подвергшихся введению ДНК/РНК вирусов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Гистологический анализ, ткань печени, крысы линии Wistar, 30-е сутки после введения ДНК/РНК вирусов, $\times 1600$: А – усиление круглоклеточной инфильтрации; Б – выраженный полиморфизм ядер гепатоцитов; В – перицентральные круглоклеточные очаговые инфильтраты; Г – гепатоциты со стекловидной оксифильной цитоплазмой; Д – перицентральные круглоклеточные инфильтраты

При анализе морфологической картины на большинстве изученных участков, структура печени сходна с таковой у контрольного животного. Местами в соединительнотканых прослойках вокруг небольших портальных трактов наблюдается усиление круглоклеточной инфильтрации, а также нередко встречаются эозинофильные лейкоциты (рис. 2 – А). Однако, по сравнению с контролем, в перипортальных областях отмечается более выраженный полиморфизм ядер гепатоцитов (рис. 2 –

Б), в дольках выявляются перицентральные круглоклеточные очаговые инфильтраты небольшого размера, а располагающиеся рядом гепатоциты, имеют стекловидную оксифильную цитоплазму (рис. 2 – В, Г, Д).

Результаты исследований ткани толстого кишечника, экспериментальных животных, крыс линии Wistar, подвергшихся введению ДНК/РНК вирусов представлены на рис. 3.

Рис. 3. Гистологический анализ, ткань толстого кишечника, крысы линии Wistar, 30-е сутки после введения ДНК/РНК вирусов, $\times 1600$: А – усиление круглоклеточной инфильтрации; Б, В – повышение количества эозинофильных лейкоцитов в соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки; Г – снижение наполненности секретом бокаловидных клеток

Патоморфологическое исследование участков структура толстого кишечника сходно с таковой у контрольного животного. Отмечается умеренное усиление круглоклеточной инфильтрации и повышение количества эозинофильных лейкоцитов в соединительной ткани собственной пластинки слизистой оболочки, повышенное кровенаполнение капилляров. Наполненность секретом бокаловидных

клеток снижена по сравнению с контрольной (рис. 3 – А, Б, В). Также установлено снижение наполненности секретом бокаловидных клеток крипт (рис. 3 – Г).

Результаты исследований ткани печени и толстого кишечника экспериментальных животных подвергшихся введению ДНК/РНК вирусов, к 112 суткам эксперимента, представлены на рис. 4.

Рис. 4. Гистологический анализ, ткань печени и толстого кишечника, крысы линии Wistar, 112-е сутки после введения ДНК/РНК вирусов, $\times 1600$: А – ткань печени, гепатоциты в состоянии белковой зернистой дистрофии; Б, В – ткань толстого кишечника, представлена плазматическими клетками, макрофагами, эозинофилами, лимфоцитами с наличием множественных лимфоидных фолликулов, с гиперплазией

В ходе микроскопического исследования образцов ткани толстого кишечника обнаружены следующие отклонения (рис. 4 – Б, В): клеточная популяция представлена плазматическими клетками, макрофагами, эозинофилами, лимфоцитами с наличием множественных лимфоидных фолликулов на различных уровнях собственной пластинки и в мышечной пластинке (синяя стрелка), отдельные из которых с гиперплазией со светлым герминативным центром (черная стрелка). Эозинофильные скопления без дегрануляции с проникновением в поверхностный эпителий и в мышечную пластинку слизистой позволяют утверждать о присутствующем эозинофильном колите. Лимфоциты с наличием множественных лимфоидных фолликулов, с гиперплазией обращают на себя внимание с точки зрения лимфоидной гиперплазии. Патогенез лимфоидной гиперплазии в значительной степени неизвестен, но есть теории, которые объясняют это состояние и различаются в зависимости от наличия или отсутствия ассоциированного иммунодефицита. При иммунодефицитных состояниях для компенсации функционально неадекватной лимфоидной ткани кишечника в результате накопления предшественников плазматических клеток из-за дефекта созревания в развитии В-лимфоцитов и может быть связана с иммунной стимуляцией лимфоидной ткани кишечника. Часто выдвигаемая гипотеза предполагает наличие кишечного антигенного триггера, возможно, инфекционного, который приводит к повторяющейся стимуляции и возможной

гиперплазии лимфоидных фолликулов. Существует теория, в которой гиперплазия лимфоидных фолликулов может быть переходной стадией в развитии злокачественного поражения или, возможно, ранним лимфоматозным поражением. Лимфоидная гиперплазия является фактором риска кишечной лимфомы, и есть исследования, предполагающие, что связанная с лимфоид ассоциированная слизистая оболочка толстой кишки может быть источником многих аденом и, следовательно, ранних колоректальных карцином.

Патологической находкой в образцах печени являлось наличие нейтрофилов в синусоидах (рис. 4 – А). Лейкоциты (нейтрофилы) необходимы для защиты от вторжения, травм тканей или любых провоцирующих воспалительных сигналов. Печеночная инфильтрация нейтрофилами является острой реакцией на недавнее или продолжающееся повреждение печени. Чтобы нейтрофилы появились в печени, они должны подвергнуться системной активации медиаторами воспаления, такими как цитокины, хемокины, иммунные комплексы, опсонизированные частицы и другие биологически активные молекулы. Нейтрофилы, накапливающиеся в микроциркуляторном русле печени (синусоидах и постсинусоидальных венулах), могут экстравазировать (трансмигрировать) в печеночную паренхиму, если получают сигнал от пораженных клеток. После трансмиграции нейтрофилы прилипают к пораженным гепатоцитам посредством своих бета-2 интегринов и ICAM-1, экспрессируе-

мых на гепатоцитов. Контакт нейтрофилов с гепатоцитами опосредует окислительное уничтожение гепатоцитов путем инициации респираторного взрыва и дегрануляции нейтрофилов, что приводит к гепатоцеллюлярному онкотическому некрозу. Окислительный стресс имеет решающее значение для развития гепатоцеллюлярной карциномы. Внутриклеточные активные формы кислорода и глутатион повышены в нейтрофилах и других лейкоцитах при гепатоцеллюлярной карциноме (ГЦК). Окислительный стресс, вызванный нейтрофилами, частично иницирует ГЦК посредством миелопероксидазы, которая экспрессируется в нейтрофилах и клетках Купфера. Хлорноватистая кислота, полученная из миелопероксидазы, повреждает основания ДНК и нарушает эксцизионную репарацию нуклеотидов, тем самым способствуя соматическим мутациям и развитию опухоли. Гепатоцеллюлярный рак является частым результатом хронического заболевания печени: основной причиной является хроническая вирусная инфекция или воспалительная среда, вызванная обширной лейкоцитарной инфильтрацией. Размножающиеся нейтрофилы в печени ускоряют ангиогенез опухоли, эпителиально-мезенхимальный переход и рост, продуцируя ММП-9 (матриксные металлопротеиназы - 9,) и фактор роста гепатоцитов, тем самым усугубляя ГЦК и метастазирование. Таким образом, инфильтрирующие нейтрофилы могут быть проонкогенными.

Заключение. К окончанию эксперимента у животных с моделью вирус-ассоциированных опухолей достоверно увеличилась масса печени ($p=0,018$) по сравнению с интактными животными.

При введении вирусной ДНК/РНК, фрагменты ДНК/РНК детектировались в образцах крови и ткани животных с 30-х суток наблюдения.

Результаты концентрации общего иммуноглобулина Е показали, что иммунная система организма животных, в ответ на введение антигенной ДНК/РНК, приобретала специфическую чувствительность.

Уровни антител в сыворотке к протеинам клеточного цикла p53, bcl-2, pRb1 и NF1 у интактных животных отличались от аналогичных показателей в исследуемых образцах сыворотки крови и экстрактов ткани (печень, толстый кишечник) экспериментальной группы, находящихся в контакте с вирусной ДНК/РНК и в образцах нативной ткани печени и толстого кишечника (Mann-Whitney U test – $p<10^{-5}$). Концентрации антител к протеинам в образцах нативных тканей печени и кишечника имела корреляционную зависимость от концентраций в образцах тканей животных, подвергшихся воздействию вирусной ДНК/РНК ($p<10^{-5}$).

По результатам зависимостей регулятора апоптоза bcl-2, транскрипционного фактора, регулирующего клеточный цикл p53, генов-супрессоров опухолевого роста pRb1 и «хранителей клеточного цикла» NF1, показано, что имеется прямая зависимость протеинов и механизмов апоптоза клетки при длительном контакте с антигенной вирусной ДНК/РНК (в образцах крови, ткани печени и толстого кишечника крыс).

При наличии ЦМВ, в организме животных практически всегда присутствует ВЭБ, который зависимо, влияет на уровень экспрессии протеинов клеточного цикла pRb1, bcl-2 и p53.

Гистологические исследования тканей печени и толстого кишечника крыс экспериментальных групп (после введения ДНК/РНК) показали присутствие в тканях органа признаков патологических процессов, в частности, гиперплазия, нейтрофилов в синусоидах, гепатоциты в состоянии белковой зернистой дистрофии. Кроме того, на вскрытии экспериментальных крыс обнаруживали образования на внутренних органах.

Список литературы:

1. Красникова Е. С., Красников А. В., Радионов Р. В., Белякова А.С., Околелов В.И. // Инновации и продовольственная безопасность. 2018. № 4. С. 139–146.
2. Тюкавин А. И., Сучков С. В. // Формулы Фармации. 2021. Т.3. №2. С. 86–96. doi: 10.17816/phf65284.
3. Кузнецов О.Е., Цыркунов В.М. // Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2022. Т. 21. №. 6. С. 38–46.
4. Hope V. Werness. Continuum Encyclopedia of Animal Symbolism in World Art / Werness V. Hope // A&C Black. 2006. 502 с.
5. Кузнецов О. Е. // Лабораторная диагностика. Восточная Европа. Материалы Республиканского IX конгресса специалистов КЛД. 2023. Т.12. №2. С. 103–105.
6. Волкова О.В., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой. 2-е изд. – М.: Медицина, 1982. – 304 с.
7. Ярилин А. А. Антиген // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал. 2016. URL: <https://bigenc.ru/c/antigen-eddc38/?v=7221160>. – Дата публикации: 05.12.2022. – Дата обращения: 11.05.2023.
8. Смирнов П. Н. // Инновации и продовольственная безопасность. – 2017. – № 4 (18). – С. 39–50.
9. Кузнецов О. Е. // Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия медицинских наук. 2023. 20(2). С. 126–139. <https://doi.org/10.29235/1814-6023-2023-20-2-126-139>.